

XALQ CHOLG'ULARI ORKESTRI VA UNING FAOLIYATI

Alimova Diyora Alimjon qizi

Andijon davlat pedadgogika instituti

“Musiq ta’limi” yo‘nalishi 1-bosqich talabasi.

dalimova708@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11058676>

Annotatsiya. Ushbu maqolada musiq san’atida xalq cholg’ulari orkestri va uning faoliyati, guruh bo‘lib ishlash, texnik mahorat kabi ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: orkestr, ansambl, drijyor, nota, partitura, xor, transpozisiya, ritm, ritmika.

FOLK INSTRUMENTS ORCHESTRA AND ITS ACTIVITIES

Abstract. This article provides information on the folk instrument orchestra and its activities, group work, and technical skills in the art of music.

Key words: orchestra, ensemble, conductor, sheet music, score, chorus, transposition, rhythm, rhythmic.

ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Аннотация. В статье представлены сведения об оркестре народных инструментов и его деятельности, групповой работе и технических навыках в музыкальном искусстве.

Ключевые слова: оркестр, ансамбль, дирижер, ноты, партитура, хор, транспозиция, ритм, ритмика.

Musiq san’ati madaniy fenomen sifatida yangi avlodni tarbiyalash va kamolga yetkazish borasida cheksiz imkoniyatga egadir. San’at bilan oshno bo‘lgan yoshlarning hayotga munosabati, milliy urf-odat va umumbashariy qadriyatlarga hurmati baland bo‘ladi. Cholg’ularimiz xalq orasida bo‘lganligi tufayli bizgacha yetib kelganlaridan biri -dutor sozidir. Dutor o‘zbek xalqining qadimiy asbobi hisoblanadi. Shoirlarimizning so‘zlar ichra yagonasan deb aytishi ham bejiz emas.

Dutor cholg’usi Markaziy Osiyo davlatlarining deyarli barcha o‘lkalarida yani, O‘zbek, Turkman va Uyg‘ur xalqlari orasida keng tarqalgan.

Orkestr qadimgi-yunoncha “ orchestra” yunon teatrida sahnaning old maydonchasi” degan ma’noni bildiradi.¹ Musiqa asarini birgalikda ijro etuvchi cholg’u asbobi yig’indisi va shu asboblarni chaluvchi musiqachilar kollektivi.

Qadimgi yunonistonda tragediya namoyish etilayotkanda xor o’rnatadigon saxna qarshisidagi joy orkestr deb atalar edi. Yevropada musiqa san’ati ravnaqi zamonida, birgalikda va turli tuman cholg’u asboblari musiqa asarlarini ijro etadigon mug’anniylarning kattakon dastasi ham orkestr deb yuritila boshlagan. O’sha zamonlar endi faqatgina badavlat ayonlarda orkestrlar bo’lgan. Ko’pgina ulug’ kompozitorlar o’z musiqalarini aynan orkestr uchun bastalashgan.

Kompozitorlar ham orkestrga yangi sadolar va sado pardalarini tasvirlash imkonini beradigon musiqalar bastaladilar. Orkestrlarning rasmiy va norasmiy yetakchilari bo’lgan.

Orkestrning turlari Simfonik orkestr, xalq cholg’ulari orkestri, torli cholg’ulari orkestri, estrada va jaz orkestri shular jumlasidan. Simfonik orkestr-torli, puflama va urma cholg’u asboblari tuzilgan eng boy va murakkab turdagi orkestr. XVIII asrning 2 - yarmida klassik simfonik tashkil topgan, u kichik simfonik deb ham yuritilgan. Estrada orkestri-estrada musiqasi va jazz namunalarining ijro etuvchi ijodiy jamoa. XX asrning 20 - yillarida jaz orkestri negizida yuzaga kelgan.

Mamlakatimizdan orkestr barcha turlari mavjud. O’zbekistonda birinchi xalq cholg’ulari orkestri 1937-yilda N.Mironov tomonidan tashkil etilgan. N.Mironov kompozitor, drijyor, pedagog bo’lgan. O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan san’at arbobi. Marg’ilon shahridagi harbiy orkestr drijyori, faoliyatini keyingi yillarida esa Marg’ilon, Qo’qon, Toshkent shaharlarida konsert guruhlarining tashkilotchisi va rahbari lavozimida faoliyat yuritgan. Kompozitor ijodida 4 ta opera, 3 musiqa va xoreografiya instituti tashkilotchilaridan va direktori, o’zbek davlat filarmoniyasi xalq cholg’ulari orkestri drijyori.

1938-yili O’zbek Davlat Filarmoniyasi qoshida O’zbek xalq cholg’ulari orkestri tashkil topdi. Mazkur jamoaga nay, qo’shnay, surnay, g’ijjak , doira, nog’ora so’ng qayta ishlangan tenor va bass, chang, afg’on va qashqar rubob, rubob prima, dutor bass , kontrabas kiritilgan. 1957-yilda O’zbekiston radio qoshida xalq cholg’ulari orkestri tashkil etilgan. 1991-yil “Sug’diyona” o’zbek xalq cholg’ulari kamer orkestri tashkil topgan. Sug’diyona o’zbek xalq cholg’ulari kamer orkestri ishtirokida Zangiota tumanidagi Harbiy qismda bo’lib o’tgan konsert dasturi ham o’zbek san’atiga bo’lgan cheksiz hurmat va ehtiromni yaqqol namoyondasi bo’lgan.

¹ O’zbekiston milliy ensiklopediyasi O harfi “O’zbek milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent 223-bet

Bizga ma'lumki o'zbek xalq cholg'ulari orkestri XX asrning birinchi yarmida paydo bo'lgan. 2010 yildagi ilmiy olib borilgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, dastlabki musiqa cholg'ulari eramizdan avvalgi 13 - ming yillikda dunyoga kelgan, deb tahmin qilinadi.

Musiqachilikda dastlab urma zarbli cholg'ular paydo bo'lgan. Chunki eng qadimgi mehnat qo'shiqlari ishning ritmik tuzilishi bilan bevosita bog'liq. Unda ishtirok etuvchi bir-biridan farq qiluvchi asboblarning ishtirok etadi. Ba'zilar esa bir-biriga o'hshaydi. Yuqoridagi ma'lumotlardan shuni aytish mumkinki, bu cholg'ular dutor oilasi bo'lib bular quyidagilardir.

Dutor bass

Dutor prima

Dutor kontrabass.

O'zbek xalq cholg'ulari orkestrida ishlatishi mumkin bo'lgan bir talay xususiyatli cholg'ularimiz bor, karnay, an'anaviy surnay, sibizg'a, chang qobus, qonun, ud, sato, safoyl, qayroq kabilardir². Shu bilan birga Gaboy cholg'usi ham qo'llaniladi. Gaboy-yog'och puflama cholg'u asbobi hisoblanib, yakka ijrolarda, ansambl jamoalarida ham ishlatiladi.

Bizning milliy cholg'ularimizda yozilganidan 1 oktava yuqori yoki 1 oktava past eshitiladi shu sababli kuylar cholg'u asbobining turlariga qarab tanlanadi.

Masalan: g'ijjak cholg'usida o'zbek milliy kuylar chalinadi. G'ijjak-Markaziy Osiyo xalqlari, o'zbek, qoraqalpoq, tojik, turkman, kavkaz va azarbayjon xalqlari orasida keng tarqalgan.

O'zbek milliy cholg'u asboblari nafaqat o'zbek milliy kuylarni, balki yevropa musiqalarini ham ijro etish mumkin.

Xalq cholg'ulari orkestrida drijyor tushunarli harakatlari bilan kuy ijro etishi uchun qo'llari bilan ijrochilarga ishora qiladi. Orkestrda kuyni chuqurroq tahlil qilish uchun guruhlab ish olib boriladi. Misol uchun; G'ijjak, g'ijjak alt, qobus bass, (veolonchel) kontrabas bir guruh bo'lib ishlasa, chang, prima rubob, qashqar, afg'on ruboblar bitta guruh bo'lib ishlanadi. Orkestrda esa o'z ustida guruh bo'lib ishlagan kuylarini drijyorga ijro etib berishi lozim. Ijrochilarning chitkasi ham mukammal bo'lishi lozim. Chunki kuy yangrayotkanda cholg'uchi uning davomini ko'rib, kerakli harakatni qilmog'i lozim. Notaga qarab ijro etish sozandaning kunlik mashqi bo'lishi kerak.

Orkestr paydida pauzalarga ahamiyat berish zarur. Chunki orkestrda cholg'uchilar ko'p bo'lganligi sababli bir cholg'uchidan keyin u ekanligini bilib oladi. Orkestrda ijrochi o'zi ijro etadigan asardan tashqari boshqalarning ijrolarini ohangini ham mukammal bilishi lozim.

² Sh.Rahimov, A.Lutfullayev cholg'ushunoslik "musiqqa" nashriyoti Toshkent 2010

Driyor- fransuzcha “driger-boshqaruvchi, yo'lga solish”. Orkestrlarni yoki xor jamoalarini, musiqiy asar ijrochining uyg'unligini ta'minlovchi shaxs.

O'zbek xalq cholg'ularidan tuzilgan 5 ta guruhdan tashkil topgan.

Puflama cholg'ular guruhi nay, qo'shnay, surnay guruhi

Torli urma cholg'ular “changlar” guruhi

Torli chertma mizrobli “afg'on, qashqar, prima ruboblar” guruhi

Urma zarbli “dutor, dator prima, dator bass, dator kontrabass” guruhi

Torli kamonli “g'ijjak, g'ijjak alt, qobus bass, kontrabas” guruhi

Orkestr 75-100 ijrochidan iborat. Ularning yarmidan ko'pi orkestr asosini tashkil etuvchi torli musiqa asboblarni chaladi.

15 nafardan 30 nafargacha ijrochidan iborat orkestr kamer orkestr deb ataladi. U juda kichik bo'lib, kichik zal yoki “xonada” ijro etishi mumkin. Kamer orkestr duet, trio, kvartet ijrochilari uchun yaratilgan cholg'u yoki vokal musiqasi.

Zamonaviy orkestr ming yillar davomida rivojlanib kelgan. Yillar davomida orkestr tarkibida bir qator o'zgarishlar ham amalga oshirilgan, ko'plab bastakorlar orkestr shaklini takomillashtirishga o'z hissalarini qo'shganlar.

Orkestr uchun birinchi bo'lib kuy bastalagan kompazitor italiyalik Klaudio Montaverdi 1567-1643 bo'lgan. U o'z asarlaridan birida skripka, klavesin, organ, karnay, trombon, fleytada kuy ijro etadigan 35 musiqachidan iborat orkestrdan foydalangan.

Buyuk fransuz opera bastakori Ramo orkestrda klarnetdan foydalangan birinchi kompozitor hisoblanadi. Klarnet-puflama tilchali yog'och musiqa asbobi. Orkestr bastakorlar foydalanishi mumkin bo'lgan cholg'u asboblari soni va turiga ko'ra o'sib, o'zgarib borgan.

Bastakorlar esa orkestrlarga yangi tovush va ohanglarni ijro etish imkoniyatini beradigon musiqa bastalagan. Shunday qilib, turli cholg'u asboblarning orkestrning asosiy tarkibiga qo'shilishi natijasida orkestrlar yildan yilga takomillashib rivojlana boshladi.

Xalq cholg'ulari orkestrining xor jamoasi bilan hamkorligi ham yangi tembr va yangi bo'yoqlarni kashf etilishiga sabab bo'ladi. Xorning xalq cholg'ulari orkestrida turli ko'rinishda ishlatishi esa betakroridir. Serjilo va nafis ohanglarni taratadi. Bunga M.Bafoyevning “Nodira” telebaleti misol bo'la oladi.

Jamiyatimizda ba'zan orkestr bilan ansambllarni bir-biridan farqlay olmayotganlarni ham afsuski ko'ramiz. Orkestr va ansamblning farqi shundaki, ansamblda 2-15 nafar cholg'uchini o'z ichiga oladi va unda ko'proq ustoz shogird an'analari asosida, unison ovozlari, ansamblga

moslashtirilgan kitoblar orqali dars olib boriladi. Ansamblda ham duet, trio qilib ham ijro etish mumkin.

Orkestrda esa, partitura (har bir ovoz uchun yozilgan nota) ijro etiladi.

Orkestrda notani varoqdan o'qish, solfedjio ham rivojlanadi. Ijrochilar tinlovchilarga ijro etilayotgan asarni yetkazib berish uchun kuyni mohirona ijro etishi lozim.

Musiqiy ijod qilish insonni ezgulikka, go'zallik olamiga yetaklaydi degan naqlga amal qilgan H.Rajabov ham ustozlariga havas qilib, orkestr jo'rligida xonanda va sozandalarga qo'shiqlar, kuylar, jamoa uchun esa turli janr va shakldagi asarlarini yaratishga bel bog'ladi.

Orkestrda ijro etish davomida ijrochi kuyni tinglash, notalarni varoqdan o'qish va turli cholg'u sozlarini ovozini yahshi tushunib olishi mumkin. Musiqa mohiyatini va drijorning hatti harakatlaridan ham ko'p narsani tushunish mumkin. Orkestrlarni boshqaruvchi drijyorlar ham bir nechta bo'lishi mumkin edi. Dirijyor foydalanadigon tayoqchani XIX asr boshidan qo'llay boshladi va bu tayoqlar boshida ancha zalvorli bo'lgan. Aynan XIX asr drijyorlikning alohida kasbga aylanish davri bo'lib ular orkestrdan ajralib chiqib, maxsus ko'tarmaga chiqib muxlislarga teskari turishi maqul ko'rildi. Sahnaga birinchi Hektor Berlioz chiqqan edi.

Hektor Berlios 1803 yil 11-dekabrda Fransiyada tavallud topgan. Hektor Berlios-fransuz kompozitori, drijyor, musiqa tadqiqotchisi, romantik programma simfoniya ijrochisi.

Xulosa qilib aytish mumkunki, hozirgi kunga kelib orkestr turlari va jamoalari kam ko'rinish bermoqda. Bu kelajak avlodga yomon tasir etib, ko'p yomon illatlar paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Telefonga qullik, axloq madaniyati, fikr layoqati buzilishiga olib keladi. Agarda musiqaga bo'lgan qiziqishni oshirsak va bunga harakat qilsak madaniyat va marifatimiz, qadriyatlarimiz, dunyoqarashimizni oshirgan bo'lar edi. Hozirgi kunga kelib orkestr ba'zi joylarda ijro etilmoqda. Musiqa maktablari, ixtisoslashgan san'at maktablarida, universitetlar va bir qancha bilim yurtlarida ma'lum bir vaqt ijro etilmoqda holos. Agarda musiqani insonlar qalbiga joylay olsak ko'p o'zgarishlar jumladan yurtimiz yoshlarini ma'lum ma'noda to'g'ri yo'lga chorlagan bo'lgan edik.

Yuqorida aytkanimizdek orkestrni rivojlantirsak va orkestr jamoalarini shakllantirsak turli konsert va bayramlarda ishtirok etsalar insonlar tafakkuri, musiqani anglash, san'atga bo'lgan qiziqishlari ortadi. Musiqa san'atiga sadoqatimiz, uni asrab avaylash va rivojlantirish yo'lida bor kuch mahoratimizni ko'rsata olsak, musiqa sevar xalqimiz bizdan ya'ni kelajak avlodan minatdor bo'lgan bo'lar edi.

REFERENCES

1. Shavkat Mirziyoyevning Milliy tiklanishdan- Milliy yuksalish sari 4 kitob T. 2020 “O‘zbekiston” 310-bet
2. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi O harfi Toshkent. “Davlat ilmiy nashriyoti” 223-bet
3. Sh.Rahimov, A.Lutfullayev Cholg’ushunoslik T. 2010 “Musiqqa “
4. “A.Odilov. O‘zbek xalq cholg’ularida ijrochilik tarixi T.1995 “O‘qituvchi”
5. Djalilova, D. O. (2023). CHOLG’U ANSAMBLI VA MUSIQIY ASAR USTIDA ISHLASH. SCHOLAR,
6. Djalilova, D. (2024). CURRENT ISSUES OF PREPARING FUTURE MUSIC EDUCATION TEACHERS FOR THE DEVELOPMENT OF HERMENEUTIC COMPETENCE IN STUDENTS. B INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (T. 4, Выпуск 1, сс. 161–164). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10548071>
7. Djalilova, D. (2024). SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL BASIS OF DEVELOPMENT OF HERMENEUTIC COMPETENCE OF FUTURE MUSIC EDUCATION TEACHERS. B DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES (T. 3, Выпуск 2, сс. 41–47). Zenodo.
8. Djalilova, D. (2024). SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL BASIS OF DEVELOPMENT OF HERMENEUTIC COMPETENCE OF FUTURE MUSIC EDUCATION TEACHERS. B DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES (T. 3, Выпуск 2, сс. 41–47). Zenodo.
9. Djalilova, D. (2024). FORMATION OF HERMENEUTIC COMPETENCE OF FUTURE MUSIC EDUCATION TEACHERS IN THE ANALYSIS OF MUSIC TEXTS. B INTERNATIONAL BULLETIN OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (T. 4, Выпуск 1, сс. 34–37). Zenodo.
10. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Xalq_cholg%CA%BBulari_orkestri
11. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/musiqqa/o-zbekistonda-xalq-cholg-ulari-orkestri-ijrochilikning-yangi-shakli>